

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Öğretmenlerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Teachers' Readiness Levels for Online Learning Environments

Sevda Eryılmaz Baştuğ¹ Harun Raşit Kızılay² Erkal Yiğit³ Erdal Kuzu⁴ Cumali Baştuğ⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-4234-1351, Hatay, Türkiye

² Başöğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-2415-620X, Konya, Türkiye

³ Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-6066-6802, Hatay, Türkiye

⁴ Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-5622-9340, Hatay, Türkiye

⁵ Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-2951-880X, Hatay, Türkiye

ÖZET

Araştırma, çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla tarama modeli kapsamında anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2023-2024 eğitim öğretim yılında Hatay ili İskenderun ve Payas ilçelerindeki ilköğretim, ortaokul ve liselerde çalışan, basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılarak sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformlarında paylaşılan anket linkine cevap veren 227 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen veriler için normallik testi yapılmış ve dağılımın normal olmadığına anlaşılması üzerine non parametrik testler kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin "Katılıyorum" düzeyinde olduğu; öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki kıdem durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak ilköğretim öğretmenleri lehine eğitim kademesi durumuna göre anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Hazırbulunuşluk, Öğretmen.

ABSTRACT

The research was carried out by applying the questionnaire technique within the scope of the survey model in order to determine the readiness levels of teachers regarding online learning environments. The sample of the study consists of 227 teachers working in primary, secondary and high schools in İskenderun and Payas districts of Hatay province in the 2023-2024 academic year, who responded to the survey link shared on social media and instant messaging platforms using simple random sampling method. Normality test was performed for the data obtained and the data were analysed using non parametric tests upon the understanding that the distribution was not normal. According to the research findings, teachers' online learning readiness levels are at the level of "I agree"; It was concluded that teachers' online learning readiness levels did not make a statistically significant difference according to gender, educational status and professional seniority, but it created a significant difference in favor of primary school teachers according to education level.

Keywords: Online Learning, Readiness, Teacher.

GİRİŞ

Çevrimiçi sözcüğü; sunucuya bağlanarak bilgisayar sisteminde çalışmak (TDK, 2024); bilgisayar ve ağ teknolojisi yoluyla öğrenmeyi destekleyen, çeşitli kaynaklara erişim sağlamaya imkân veren, öğreticiler veya öğrenenler tarafından yönetilebilen öğrenme (Topal, 2020) şeklinde tanımlanmaktadır. Çevrimiçi öğrenme toplulukları, diğer topluluklardan farklıdır çünkü öğrenciler hem öğrenen hem de öğreten konumundadır Ateş Çobanoğlu, Uzunboylar ve Altun, 2017). Çevrimiçi öğrenme ortamı; çevrimiçi eğitimde kullanılan araçlar, öğretim yöntemleri ve teknikleri farklı olsa da kullanılan öğretim modelleri kabaca iki türe ayrılır: eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) (Demir Kaymak, ve Horzum, 2013). Eşzamanlı öğretim modelinde, öğrenciler ve öğretmenler gerçek zamanlı olarak internete bağlanabilirken, eşzamansız öğretim modelinde dersler, videolar, özetler vb. öğretmenle iletişim kurmadan aktiviteler aracılığıyla eğitim tamamlanır (Balta & Türel, 2013). Çevrimiçi öğrenim ortamı; farklı kişilikleri, farklı öğrenme stilleri ve farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan kullanıcılara yardımcı olabilir (Baz & Tetik, 2017).

Citation: Eryılmaz Baştuğ, S., Kızılay, H.R., Yiğit, E., Kuzu, E. & Baştuğ, C. (2024), "Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Öğretmenlerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi", International QMX Journal, 3(2), 869-876. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Hazırbulunuşluk ise öğrenme etkinliklerine hazırlanmadan önce gerekli bilişsel, duygusal ve psikomotor becerilere sahip olmak olarak tanımlanırken eğitim uygulamalarında gerekli olan önkoşul bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmak şeklinde ifade edilmektedir (Horzum, 2019). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan teknik araçlara yönelik beceriler, öğrenme motivasyonu, öğrenme yöntemleri ve kendi kendine çalışma için gerekli olan bilgi ve beceriler hazırbulunuşluk düzeyi ile ilgilidir (Şahin ve Erişen, 2010).

Dünyayı saran ve insanları her yönüyle etkileyen Covid-19 pandemi sürecinde eğitim başta olmak üzere sosyal ve ekonomik hayata ara verilmek durumunda kalmıştır (Ölmez, 2018). Bu süreçte ülkemiz ivedi kararlar alarak Mart 2019'dan itibaren uzaktan eğitim sürecini başlatmış ve bu alanda ciddi gelişmeler de yaşanmıştır (H. Kılınç, 2021). Bu süreçte geleneksel eğitim sistemini değiştirmek istemeyen öğretmenler bile tamamen çevrimiçi eğitime yönelmiş ve öğrencilerin dijital eğitim kanalları ve uygulamaları ile ilgilenmek zorunda kalmıştır (Öğülmüş, 2023). Salgın nedeniyle uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetleri kaçınılmaz hale gelmiş ve bu nedenle çevrimiçi eğitim faaliyetleri, alternatif veya destekleyici bir sistemden ziyade zorunlu bir eğitim sistemine dönüşmüştür (Altıntaş, 2023).

Bu araştırmanın amacı; çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerini ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarını belirlemektir. Son dönemlerde oldukça önem kazanan uzaktan eğitim veya çevrimiçi öğretme sürecinde öğretmenlerin hazırlık düzeyini kontrol etmek açısından özellikle önemli olup eğitim hususunda ise uygulayıcı konumundaki öğretmenlerin bu alandaki hazırbulunuşluk düzeyini ortaya koymak kaydıyla alandaki bazı eksiklikleri gidermesi umulmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çevrimiçi Öğrenme

Uzaktan eğitim; ilk kez 1728'de mektupla başlayıp 1920'lerde radyo, 1950'lerde televizyon aracılığıyla devam ederken 1980'lerden sonra ise internet teknolojilerindeki gelişmelerle paralel olarak eğitim sisteminde de bir fırsat olanağı sunmuştur (Özcan, 2019). Uzaktan eğitimin internet aracılığıyla kazandığı ve alt boyutu olan çevrim içi ve web tabanlı öğrenme kavramı ilk kez 1996'da hayatımıza girmiştir. 1997'de ise ABD'deki eğitim kurumları ilk çevrimiçi öğrenme uygulaması ile ders yapmaya başlamıştır (Demiralay, Bayır ve Gelibolu, 2016). Uzaktan eğitim uygulamalarından çevrim içi öğrenme son yıllarda en yaygın uzaktan eğitim uygulaması olarak hayatımızda görünmeye ve duyulmaya başlamıştır (Gökova, 2010). Çevrim içi öğrenme uygulamalarından e-öğrenme ise kavram şeklinde ilk kez 1999 yılının Ekim ayında ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen "Computer Based Training" adlı sempozyum sürecinde "Online Öğrenme" ya da "Sanal Öğrenme" şeklinde tabir kullanılarak literatüre girmiş ve eşzamanlı olacak şekilde internet veya diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla gerçekleştirilen öğrenme şekli olarak vurgulanmıştır (Parlak, 2021). Sonuç olarak internet tabanlı öğrenme modeli; 1985'ten 1990'a kadar bağımsız olarak kullanılabilen yazılımlar (Güldal ve Çakıcı, 2007), 1990'dan 1995'e kadar istemci ve sunucu ağları, 1995'ten 2000'e kadar internet ve intranet, 2000'den 2005'e kadar kablosuz bağlantılar (H. Kılınç, 2020) ve 2005'ten sonra ise mobil öğrenme haline gelmiş, "Kitlese Çevrimiçi Açık Dersler (KÇAD)" sistemiyle hızla yayılmış ve uzmanlar tarafından küresel katılımcılarla geliştirilen çevrimiçi açık kursların sunulmasını ile dünyada geniş bir kullanım alanı bulmuştur (Harman ve Çelikler, 2012). Zamanla bu uygulamalar farklı isimler ve farklı uygulamalar altında yaygınlaşmış ki yaklaşık bir milyon küresel kurs ve içerik, çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır (Horzum, 2019).

Çevrimiçi öğrenme kavramının tanımı öğretimin sağlandığı yerden farklı bir ortamda gerçekleştiği, özel organizasyon ve idari düzenlemelerin yanı sıra öğrenmeyi planlamak için özel müfredat tasarım teknikleri, özel öğretim yöntemleri, elektronik ve diğer teknolojiler aracılığıyla özel iletişim yöntemleri (Horzum, 2019); öğrenme ve öğretme sürecinin tüm taraflarının farklı yer ve zamanlarda olabilmesi için internet teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen eğitime yönelik faaliyetler (Kabataş, 2019a); bilgi edinmek, öğrenme materyallerine erişmek, öğrenme süreci boyunca destek almak, kişisel anlayışı geliştirmek, öğrenme deneyimini artırmak ve içerik, öğretmenler ve öğrencilerle etkileşime geçmek amacıyla interneti kullanmak (Kılınç, 2021) şeklinde tanımlanmalar yapılmaktadır. İnternetle uzaktan eğitim uygulamalarına bilgisayara dayalı iletişim, çevrimiçi öğrenme, uzaktan öğrenme, açık öğretim, e-öğrenme, eşzamanlı öğrenme, eşzamansız öğrenme, internet destekli öğrenme, internet temelli

öğrenme, internet tabanlı öğrenme, web tabanlı öğrenme ve mobil öğrenme gibi isimler verilmektedir (Horzum, 2019; Kılınç, 2021). Son yıllarda web tabanlı eğitim sistemi tasarımı ve uygulaması ile birlikte sürekli olarak geliştirilerek öğrenme ve öğretme faaliyetlerinde etkin hale gelmiştir (Pullu ve Gömleksiz, 2020). Bu eğitim sistemi, geleneksel eğitim sistemini tamamlayan, gelişmiş toplumlara ve vatandaş inovasyonunu destekleyen bir modeldir (Kabataş, 2019a). Teknolojinin eğitime katkılarında biri de kuşkusuz mekânla sınırlı olmayan çevrimiçi eğitimidir. Bilgi katlanarak büyürken ve değişirken, örgün eğitim kurumları olan okullar artık sadece eğitimin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve çevrimiçi eğitim, yaşam boyu eğitimin belirlenmesinde önemli bir araç haline gelmiştir (Kuleli, 2018).

Hazırbulunuşluk

Hazırbulunuşluk, bir öğrenme etkinliğine hazırlanmadan önce hazırlıklı olmak, gerekli bilişsel, duygusal ve psikomotor becerilere sahip olmak (Horzum, 2019); bireylerin belirli bir davranışı kazanabilmesi için gerekli olan biyolojik olgunluğa ek olarak, bu davranışı gerçekleştirmelerini sağlamaya ilgi duyma (Kabataş, 2019a) şeklinde tanımlanmaktadır. Hazırbulunuşluk; bireyin gelişim ekseninde büyümesi, olgunlaşması ve öğrenmesi sonrasında meydana gelen nicel ve nitel değişimlerin genelini kapsamaktadır (Kabataş, 2019a) ve eğitim uygulamalarında gerekli olan önkoşul bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmak şeklinde ifade edilmektedir (Horzum, 2019). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan teknik araçların becerileri, öğrenme motivasyonu, öğrenme yöntemleri ve kendi kendine çalışma için gerekli bilgi ve beceriler, hazırlık derecesi ile ilgilidir (Bilici ve Bağcı, 2020).

Çevrimiçi Öğrenme ve Hazırbulunuşluk

Teknoloji hayatımızın her alanını ve eğitim alanını etkilemekte, öğrenenlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Öğrenme ortamlarında teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanabilmek için öğrenen ve öğretmenlerin bu ortamlara hazırlanmaları gerekmektedir. Bu hazırlık ihtiyacı, çevrimiçi öğrenme hazırlığı kavramını ortaya çıkarmaktadır (Kılınç, 2021). Çevrim içi öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk; öğrenmenin kalitesini artırmak için çevrimiçi öğrenme kaynaklarından ve multimedya teknolojilerinden yararlanabilme (Kılınç, 2021); etkili bir çevrimiçi öğrenme için gerekli bilgi, beceri ve duygusal (motivasyon, tutum vb.) niteliklere sahip olma derecesi bireyler veya kurumlar için deneyim (Yurdugül & Alsancak Sırakaya, 2013); kullanmanın yanı sıra, bilgisayarların gerektirdiği teknik becerilere ek olarak, öğrencilerin çevrimiçi olarak nasıl öğrendiklerini, öğrenme stillerini, öğrenme tercihlerini ve öğrenme stratejilerini fark edebilmek (Pullu & Gömleksiz, 2020) şeklinde ifade edilmektedir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarının başarılı olabilmesi için öğrenen ve öğretmenlerin hazırlık düzeylerinin iyi düzeyde olması ve öğretmenlerin bu ortamlarda kullanılan araçları kullanabilme becerisine sahip olmaları gerektiği söylenebilir (Şahin ve Erişen, 2010). Çevrimiçi öğrenme platformlarının başarısı ile çevrimiçi öğrenme uygulayıcılarının hazırlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır. Öğretmenler kilit figürler olduğundan, öğrenme durumlarını çevrimiçi öğrenme ortamına göre güncelleyebilir ve ayarlayabilirler ve çevrimiçi öğrenme içeriği ve öğrencilerle bire bir ilgilenirler (Parlak, 2021). 21. yüzyılda öğretmenlerden beklenen beceriler (1) eleştirel düşünme ve problem çözme, (2) işbirliği ve liderlik, (3) kolay uyum sağlayabilme (esneklik), (4) girişimcilik, (5) etkili yazıma ve sözlü iletişim, (6) bilgiye erişim ve çözümüleme, (7) merak ve hayal gücü şeklinde sayılmaktadır (Kuleli, 2018).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla tarama modeli kapsamında anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri, genellikle mevcut durumları veya gerçekleri araştırmak ve açıklamak için tasarlanmıştır (Karasar, 2023). Güncel veya geçmişteki objeleri, olayları, gerçekleri, bireyleri ve daha fazlasını görüntülemek amacıyla tarama mantığı çerçevesinde araştırmaya ilişkin dağıtık verilerin toplanıp analiz için bir araya getirilmesidir (Çepni, 2014).

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini 2023-2024 eğitim öğretim yılında Hatay ili İskenderun ve Payas ilçelerindeki ilköğretim, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenler; örneklemini ise basit seçkisiz örneklem yöntemi

kullanılarak sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformlarında paylaşılan anket linkine cevap veren 227 öğretmen oluşturmaktadır.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Dağılımı

Demografik Özellikler	Değişken	n	%
Cinsiyet	Kadın	141	62,1
	Erkek	86	37,9
Eğitim Durumu	Lisans	160	70,5
	Lisansüstü	67	29,5
Mesleki Kıdem	0-5 yıl	44	19,4
	6-10 yıl	47	20,7
	11-15 yıl	36	15,9
	16 ve Üzeri	100	44,1
Eğitim Kademesi	İlköğretim	29	12,8
	Ortaokul	65	28,6
	Ortaöğretim (Lise)	133	58,6
	Toplam	227	%100

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %62,1'inin kadın, %37,9'unun erkek; %70,5'inin lisans, %29,5'inin lisansüstü düzeyde eğitim aldığı; %19,4'ünün 0-5 yıl, %20,7'sinin 6-10 yıl, %15,9'unun 11-15 yıl, %44,1'inin ise 16 ve üzeri yıl deneyimde olduğu; %12,8'inin ilköğretim, %28,6'sının ortaokul ve %58,6'sının lisede çalıştığı görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Hung, Chou, Chen ve Own (2010) tarafından geliştirilen Yurdugül ve Alsancak Sırakaya (2013) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerliliği ve güvenilirliği gerçekleştirilen ve 18 maddeden oluşan “Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak tespit edilmiştir. Ölçek, 5’li Likert tipinde olup “Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde puanlanma uygulanmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmaya ait veriler google anket sistemi yardımıyla toplanmış ve SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Örneklemeye ait verilerin iç güvenirliği incelendiğinde Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak bulunmuştur. Verilerin normallik analizi yapıldığında ise değerlerin ± 1 aralığında olmadığı yani dağılımın normallik göstermemesi nedeniyle Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testi gibi non-parametrik testler kullanılarak analiz yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeyi ile İlgili Bulgular

Öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

Tablo 2: Öğretmenlerin Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeyleri

Boyut	N	\bar{X}	SD
Hazır bulunuşluk Düzeyi	237	3,99	,62

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin aritmetik ortalamasının $\bar{x}=3,99$ ile “Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir.

Demografik Verilerle İlgili Bulgular

Öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine dair analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıda tabloda sunulmuştur;

Tablo 3: Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeyleri

Boyut	Kategori	N	S.O.	S.T.	U	p
Hazır bulunuşluk Düzeyi	Kadın	141	113,87	16055,5	6044,5	,969
	Erkek	86	114,22	9822,5		

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyet durumuna göre çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p>0.05$).

Öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine dair analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıda tabloda sunulmuştur;

Tablo 4: Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri

Boyut	Kategori	N	S.O.	S. T.	U	p
Hazırbulunuşluk Düzeyi	Lisans	160	110,45	17672	4792	,208
	Lisansüstü	67	122,48	8206		

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin eğitim durumuna göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p>0.05$).

Öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılık gösterip göstermediğine dair analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıda tabloda sunulmuştur;

Tablo 5: Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri

Boyut	Kategori	N	S.O.	df	χ^2	p
Hazırbulunuşluk Düzeyi	0-5 Yıl	44	113,52	3	2,908	,406
	6-10 Yıl	47	125,56			
	11-15 Yıl	36	117,44			
	16 ve Üzeri Yıl	100	93,42			

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki kıdemine göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p>0.05$).

Öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin eğitim kademesine göre farklılık gösterip göstermediğine dair analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıda tabloda sunulmuştur;

Tablo 6: Öğretmenlerin Çalıştıkları Eğitim Kademesine Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri

Boyut	Kategori	N	S.O.	df	χ^2	p
Hazırbulunuşluk Düzeyi	İlköğretim	29	79,26	2	9,44	,009
	Ortaokul	65	116,70			
	Ortaöğretim (Lise)	133	120,26			

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin eğitim kademesine göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturduğu görülmüştür ($p<0,05$).

Öğretmenlerin eğitim kademesine göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin hangi gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık oluşturduğu belirlemek amacıyla Post Hoc testi yapılmış ve bu analiz sonuçlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur;

Tablo 7: Eğitim Kademesi ile Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyindeki Farklılığa İlişkin Tablo

Eğitim Kademesi (i)	Eğitim Kademesi (j)	i-j	p
İlköğretim	Ortaokul	-,46*	,002
	Ortaöğretim (Lise)	-,49*	,000
Ortaokul	İlköğretim	,46*	,002
	Ortaöğretim (Lise)	-,03	,928
Ortaöğretim (Lise)	İlköğretim	,49*	,000
	Ortaokul	,03	,928

Tablo 7 incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin diğer kademedeki öğretmenlere göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla elde edilen bulguların analiz sonucuna göre; öğretmenlerin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin “Katılıyorum” düzeyinde olduğu; cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki kıdem durumuna göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak ilköğretim öğretmenleri lehine eğitim kademesi durumuna göre anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Bilici ve Bağcı (2020) öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının orta düzeyde, Soydal, Alır ve Ünal (2012) tarafından öğretim elemanları ile yapılan araştırmada öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının düşük düzeyde, Horzum (2019) tarafından öğretmen adayları ile yapılan araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluklarının orta düzeye yakın, Parlak (2021) tarafından öğretmenler ile yapılan araştırmada öğretmenlerin e-öğrenme hazırbulunuşluklarının orta düzeyde

olduğu, Zor (2021) tarafından öğretim elemanları ile yapılan araştırmada öğretim elemanlarının e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin orta düzeyde, Kuleli (2018) tarafından öğretmen adayları ile yapılan araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerini ortalamanın üstünde yeterli olarak gördükleri, Çakır ve Horzum (2015) ve Kabataş (2019b) tarafından öğretmen adayları ile yapılan araştırmada ise öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu; ayrıca öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu ve kıdemine göre çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri ile ilgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Bilici ve Bağcı (2020), Kabataş (2019b), Çakır ve Horzum (2015) ve Zor (2021) tarafından yapılan araştırmalarda da cinsiyete göre farklılık oluşmadığı ancak Parlak (2021) tarafından yapılan araştırmada anlamlı farklılık olduğu; Parlak (2021) tarafından yapılan araştırmada eğitim düzeyi ve görev yılı faktörünün anlamlı farklılık oluşturduğu; Bilici ve Bağcı (2020) ve Parlak (2021) tarafından yapılan araştırmada ise eğitim kademesine göre anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşıldığı görülmüştür.

ÖNERİLER

Çevrimiçi öğrenme ortamlarına ilişkin öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma sonuçları doğrultusunda uygulayıcılara yönelik; öğretmenlere çevrimiçi uygulamaya yönelik eğitim verilmesi, mesleki yeterlilik bağlamında destek sağlanması, öğretmenlerin ilgisini arttıracak çalışmaların yapılması, öğretmenlerin araç-gereç veya donanım eksikliğinin giderilmesi, öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak için farklı çalışmaların yapılması; araştırmacılara yönelik ise çevrimiçi hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin farklı araştırma yöntemi ve farklı ölçme aracıyla örneklem genişletilerek ve diğer paydaşlar da dikkate alınarak yeni ve detaylı araştırma yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Altıntaş, B. (2023). Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları ve kültürlerarası anlayışları ile mesleki genel yeterlik algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat.
- Ateş Çobanoğlu, A., Uzunboylar, O. ve Altun, E. (2017). Çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk, tutum ve algılanan çevrimiçi sosyallığın işbirlikli harmanlanmış bir derste incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(63), 1218–1229.
- Balta, Y. ve Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. *Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8(3), 37–45.
- Baz, F. Ç. ve Tetik, E. (2017). Uyarlanabilir çevrimiçi öğrenme ortamı kullanan öğrencilerin ortam kullanımına ilişkin görüşleri. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 20–28.
- Bilici, O. ve Bağcı, H. (2020). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile e-öğrenmeye hazır bulunuşlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUJEF)*, 20(2), 205–219.
- Çakır, Ö. ve Horzum, M. B. (2015). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 11(1), 1–15.
- Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (8. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Demir Kaymak, Z. ve Horzum, M. B. (2013). Çevrimiçi öğrenme öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri, algıladıkları yapı ve etkileşim arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(3), 1783–1797.
- Demiralay, R., Bayır, E. A. ve Gelibolu, M. F. (2016). Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşlukları ilişkisinin incelenmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 161–168.
- Gökova, V. (2010). Temel bilgisayar uygulamaları dersinde öğrencilerin öğrenme stillerine göre tasarlanan öğrenme içerik yönetim sisteminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

- Güldal, H. ve Çakıcı, Y. (2007). Ders yönetim sistemi yazılımı kullanıcı etkileşimlerinin sınıflandırma algoritmaları ile analizi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(4), 1355–1367.
- Harman, G. ve Çelikler, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 1(3), 147–158.
- Horzum, F. (2019). Çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ile algılanan engeller arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sakarya Üniversitesi pedagojik formasyon örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Hung, M. L., Chou, C., Chen, C. H. ve Own, Z. Y. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. *Computers and Education*, 55(3), 1080–1090.
- Kabataş, S. (2019a). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algılarının yaşam boyu öğrenme tutumları ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
- Kabataş, S. (2019b). Yaşam boyu öğrenme eğilim ölçeği (YBÖEÖ)'nin geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
- Karasar, N. (2023). Bilimsel araştırma yöntemi (37. Basım). Nobel Akademi Yayıncılık.
- Kılınç, H. (2020). Çevrimiçi grup tartışmalarının öğrenenler üzerindeki etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Kılınç, Ş. (2021). Çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk ve teknoloji ile öz-yönelimli öğrenmenin başarı, performans ve algılanan öğrenmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Kuleli, S. Ç. (2018). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
- Öğülmüş, G. (2023). Öğretmenlerin dijital teknolojiye yönelik tutumları ile müzakere becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
- Ölmez, İ. (2018). Etkileşimli sınıf yönetimine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
- Özcan, S. (2019). Uzaktan eğitim veren kurumlarda öğretim elemanlarının çevrimiçi öğretime bağlılığının incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Parlak, M. S. (2021). Öğretmenlerin e-öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerini etkileyen faktörlerin rastgele orman algoritması yöntemi ile incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Pullu, E. K. ve Gömleksiz, M. N. (2020). Meslekyüksekokulu öğrencilerinin Covid 19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşluk ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 757–782.
- Şahin, M. ve Erişen, Y. (2010). Mesleki ve teknik eğitimde sanal eğitim uygulaması: sanal eğitimin başarıya etkisi. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 5(4), 1825–1845.
- Soydal, İ., Alır, G. ve Ünal, Y. (2012). Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan. Ankara.
- TDK. (2024). TDK Güncel Sözlük. www.sozluk.gov.tr adresinden erişildi.
- Topal, M. (2020). Oyunlaştırma ile zenginleştirilmiş çevrimiçi öğrenmenin başarı, çevrimiçi bağlılık ve öğrenme motivasyonu üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Yurdugül, H. ve Alsancak Sırakaya, D. (2013). Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Egitim ve Bilim*, 38(169), 391–406.

Zor, E. U. (2021). Öğretim elemanlarının e-öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bartın.